

КОМПОНЕНТЫ ПЕРЕГОНКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Шарипова Н.У.

Бухарский инженерно-технологический институт, ассистент

Нуриддинова С.Н.

Нурмуродова Ё.Ш.

Бухарский инженерно-технологический институт, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935476>

Ароматические углеводороды являются важнейшими продуктами нефтехимии. Сегодняшнее ароматических углеводородов в сутки из состава нефтяных фракций, риформинга. Его извлекают из состава продуктов каталитического риформинга [1]. Известно, что себестоимость нефтепродуктов высока и в основном это ароматические углеводороды. После экстракции качество этих продуктов меняется, поэтому вернуться к ней технологические процессы, такие как превращение товаров в продукты, являются топливом приводит к удорожанию извлекаемого ароматического углеводорода. На сегодняшний день ароматические углеводороды производятся в нашей республике не выпускается. Одной из основных причин этого является небольшая сырьевая база. Нефть в нашей республике добывается редко, и почти вся добываемая нефть перерабатывается. производство в основном расходуется на производство бензина, дизтоплива, нефти, битума, вот и все наряду с нефтеперерабатывающими заводами в нашей стране есть ароматические не приспособлен для добычи углеводородов.

Жидкие продукты процесса пиролиза и дешевле, и дешевле масляных фракций сырье, богатое ароматическими углеводородами, которое образуется в результате его переработки ароматические соединения выгодны с точки зрения стоимости экстракции. [3,4] требования к селективным экстрагентам подробно изложены в литературе описано. Широко применяемые в промышленности экстрагенты обладают высокой селективностью и должен обладать свойствами растворимости, легко регенерироваться, достаточная разница плотности с разделяемым сырьем, низкая вязкость быть и др. должны иметь свойства. Жидкие продукты процесса пиролиза - пиролизный дистиллят, пиролизное масло и ароматические углеводороды из состава побочного продукта, диметилсульфоксид +экстрактивная перегонка в смешанном растворителе, состоящем из диэтиленгликоля результаты,

полученные на лабораторном приборе, и их математическая обработка в результате были созданы оптимальные условия процесса.

В статье продукты, образующиеся при переработке нефти и газа методом извлечения ароматических углеводородов из его состава в смешанных растворителях диметилсульфоксид и возможности использования смеси растворителей диэтиленгликоля и эффективность изучена. Химический состав выбранного местного сырья – газ определяют хроматографическими, масс-спектрометрическими методами. Состав получаемых продуктов были получены и сопоставлены ИК-спектры. Пиролиз с высоким содержанием ароматических углеводородов вторичным продуктом процесса является пиролизный дистиллят как экспериментальный объект. Одним из основных продуктов нефтегазоперерабатывающей промышленности является бензол, ароматические углеводороды, такие как толуол, ксилолы, стирол, инден, нафталин, антрацен.

Литература:

1. Джурова Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО "UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.
2. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
3. ЖҰРАЕВА Л., ҚОДИРОВ О. SEPARATION OF AROMATIC HYDROCARBONS IN MIXED SOLVENTS BY THE METHOD OF EXTRACTIVE DISTILLATION //UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[3/2] ISSN 2181-7324.
5. Джурова Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.
6. Rakhmatillaevna J. L., Ulugbek B., Sevinch E. PYROLYSIS AND PYROLYSIS PROCESSES OF HYDROCARBONS //E Conference Zone. – 2022. – С. 105-108.
7. Джурова Л. Р. Использование визуального контента в модернизации образования //Актуальные проблемы модернизации высшей школы: высшее образование в информационном обществе. – 2021. – С. 13-17.
8. ДЖУРАЕВА Л. Р., КАСИМОВА Н. А. БИОПРОБЫ В АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ.
9. Джурова Л. Р., Баракаев У. А. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБУХАНИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОГЕЛЯ //Conferenda. – 2022. – С. 93-94.

10. Джураева Л. Р. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот со стиролом // Интернаука. – 2017. – №. 6-1. – С. 71-73.
11. Мухаммадиев Б. Т., Джураева Л. Р. Параметрический анализ CO₂ экстракции растительных ингредиентов // Universum: химия и биология. – 2020. – №. 2 (68). – С. 31-33.
12. Жўраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии // Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.
13. Ниязов Л. Н., Жўраева Л. Р., Бердиева З. М. Кимё фанини ўқитишда кейс-стади усулидан фойдаланиш масалалари // Интернаука. – 2018. – №. 47-2. – С. 62-63.
14. Мавланов Б. А., Джураева Л. Р. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ // Интернаука. – 2017. – Т. 7. – №. 11 Часть 2. – С. 8.
15. Джураева Д. Д., Джураева Л. Р., Ниязов Л. Н. Мотивация как фактор развития потенциала учащихся в высших технических учебных заведениях // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления. Т. 3.— Екатеринбург, 2014.
16. Джураева Лайло Рахматиллаевна Анализ Состава Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки. <https://scholar.google.com/citations> 2022/11/12, 150-154стр
17. Use of pyrolysis distillate raw materials for obtaining benzene <http://theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/1973/1908>
18. Research of single and multi-stage extraction process of pyrolysis distillate of "uz-kor gas chemical" jv llc <https://www.journals.company/index.php/hesr/article/view/182>

